

BIOLOGICAL SCIENCES

STUDY AND EFFECTIVE USAGE OF VEGETATION COVER OF THE ASTARA DISTRICT (Azerbaijan)

Gurbanov Elshad

*Corresponding member NAS of Azerbaijan,
Doctor of Biological Sciences, Baku State University, Baku, Azerbaijan*

ИЗУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА АСТАРИНСКОГО РАЙОНА (Азербайджан)

Курбанов Эльшад

*Член-корр. НАН Азербайджана, д-р биол. наук,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан*

Abstract

The article studied the phytocenological structure of vegetation found in rural meadows of the Astara region, the feeding unit and feeding capacity of important forage plants. The species composition and structural structure of undergrowth, shrub-meadow and Caspian psammophyte vegetation in the territory were determined.

As a result of research work, a plan of proposals and measures for the effective usage of vegetation has been prepared.

Аннотация

В статье изучены фитоценологическая структура растительности, встречающейся на сельских лугах Астаринского района, кормовая единица и кормовая емкость важных кормовых растений. Определен видовой состав и структурная структура подлесковой, кустарниково-луговой и каспийской псаммофитной растительности на территории.

В результате научно-исследовательской работы подготовлен план предложений и мероприятий по эффективному использованию растительности.

Keywords: Phytocenosis, type, formation, association, dominant, subdominant, endemic.

Ключевые слова: Фитоценоз, тип, формация, ассоциация, доминант, субдоминант, эндемик.

К Закону «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и освоении земель», «Плану действий по реализации «Государственной программы» на 2016-2020 годы по развитию системы кадастра недвижимости в Азербайджанской Республике, повышению эффективности использования и ее охрана. Также в целях решения задачи «Эффективное использование и охрана растительного мира на биологической основе» проводится изучение растительности сельских лугов, относящихся к естественным кормовым площадям нашей страны, или проведение геоботанических исследований, актуально для их эффективного использования.

В связи с этим разработаны рекомендации по эффективному использованию соответствующих пастбищ Астаринского района, расположенных на южном побережье Каспия.

Основная цель исследований – определение рекомендаций по геоботаническому описанию, классификации и эффективному использованию видовой состава и структуры групп растений, распространенных на лугах, принадлежащих муници-

пальной собственности, на административной территории Эрчивана, Шиекарана и Сангарди. этого региона.

Территория Астаринского района, расположенного в юго-восточной части республики, граничит с Лерикским районом на севере, Лерикским районом на северо-западе, Исламской Республикой Иран на юге и юго-западе, Лянкяранским районом на северо-западе и омывается Каспийским морем на восток [1,2]. Типичное распространение растительности в Лянкяранском ботанико-географическом районе встречается на абсолютной высоте от 26 м до 200 м над уровнем моря [6,13]. Рельеф является одним из орографических факторов, играющих важную роль в формировании растительности территории. Территория района с запада окружена Тальшским и Пештасарским хребтами, а восточная часть переходит в Лянкяранскую равнину [2].

Из исследования известно, что общая площадь тех сельских пастбищ, выбранных в качестве «объекта» исследования из общей площади 57690 га на территории Астаринского района, по культурно-техническому состоянию составляет 1230,0 га; из них 169,0 га – пастбища, на которых выпасается скот (табл. 1).

Таблица 1

Культурно-техническое состояние пастбищ скота в «объектах»
исследования административно-территориального округа Астаринского района

№	Административно-территориальные круги	Formasiyanm adı	Культурно-техническая ситуация		
			Общая территория	Пастбище	
				Га	%
1	Сангареди	<i>Dryopteriseta-Centauretum-Carexosum</i>	503,0	28,0	2,3
2	Сиякаран	<i>Paliuruseta-Sambucusetum-Cynodonosum</i>	229,0	25,0	2,0
3	Эрчиван	<i>Rubuseta-Convelvulusetum-Argusiaesum</i>	499,0	116,0	9,4
		Исследуемая территория		169,0	13,7
		Неизведанная область		1062,0	86,3
		Общая территория		1231,0	100,0

Как показано в таблице, на пастбищных участках выявлено 3 формации. 1. Растительность формации *Dryopteriseta-Centauretum-Carexosum* площадью 28,0 га (2,3%) распространена на чистых лугах и горных лесно-желтых почвах. 2. Растительность формации *Paliuruseta-Sambucusetum-Cynodonosum* площадью 25,0 га (2,0%) отмечена на кустарниковых лугах и глинистых подзолисто-желтых почвах. 3. На песке сформировалась растительность формации *Rubuseta-Convelvulusetum-Argusiaesum* площадью 116,0 га (9,4%). С этой точки зрения геоботанические исследования были проведены маршрутным методом на полях у сел Эрчиван (116,0 м), Шиякаран (25,0 га) и Сангареди (28,0 га) в июле-августе 2023 г. [48,11,14] Естественная растительность здесь характеризуется почвенно-экологическими условиями, а также наличием эндемической и реликтовой флоры третьего периода. Железнодорожные леса широко распространены на высоте 200-250 метров над уровнем моря [10]. Климат Астаринского района относится к типу умеренно-жаркой полупустыни и сухой степи с засушливым летом. Среднегодовая температура воздуха 10-14 °С, годовое количество осадков достигает 1400-1600 мм. По территории этого региона протекают многочисленные реки, вытекающие из рек Астарачай, Тангаруд и Вашара.

Растительность, зафиксированная на объектах исследования, распространена на песчаных, глинистых, подзолисто-желтых и желтых горно-лесных почвах [9,11].

Еще в недавнем прошлом основной растительностью Лянкяранской низменности был лес, в том числе флора гирканского типа сохранялась в Гирканском национальном заповеднике и парке [7,9,10,12].

В результате проведенных нами геоботанических исследований поставлена цель определить следующее:

- регистрация структуры видового состава (обилия, проектного покрытия) фитоценозов на уровне ассоциации, формации и типов;
- разработка фитоценологической классификации;
- анализ растений по биоморфным типам и экологическим группам;

- исследование культурно-технического состояния полей;

- подготовка научно-практических рекомендаций по мерам эффективного использования кос по результатам исследований. В гербарных образцах, собранных из растительности на полевом этапе проведенных геоботанических исследований, были определены систематические таксоны по «Азербайджанской флоре» [13], названия видов даны по Черепановой С.К, а также Гаджиев В.Ч. и Гасымова Т.Э.

Фитоценологическая классификация подлесочно-луговой, чащобно-луговой и прибрежной песчано-пустынной растительности на присельных пастбищах Сангарединского, Архиванского и Шиякаранского административно-территориального округа Астаринского района, зафиксированная в геоботанических описаниях, представлена ниже:

I. Подлесочно-луговой тип растительности.

1. Формация *Dryopteriseta-Centauretum-Carexosum*

1.1 Ассоциация *Driopteriseta raddeiana-Centauretumhyrkana-Carexosum sylvatica*.

II. Чально-луговой тип растительности

2.1 Формация *Paliuruseta-Sambucusetum-Cynodonosum*

2.2 Ассоциация *Paliuruseta spina-christiisambucusetumebulus-Cynodonosum dactylon*

III Псаммофитный тип растительности

3. Рубусета-*Convelvulusetum-Argusiaesum* формация;

3.1. *Rubuseta anatolicus - Convolvulusetum persicus - Argusiaosum Sogdiana*.

На основе геоботанических изображений пояснены особенности видового состава и структуры ассоциаций группы формаций соответствующей классификации.

1. Формация *Dryopteriseta-Centauretum-Carexosum*;

1.1. На основе биморфологических или жизненных форм 31 вида высших растений, встречающихся в видовом составе ассоциации *Driopteriseta raddeiana-Centauretum hyrkana-Carexosum sylvatica* (из них 1 вид относится к субдоминантному виду *radde raddeiana*), насчитывается 3 вида (9,7%) деревьев, 5 видов (16,1%) кустарников, 15 видов

(48,4%) многолетних трав, 2 вида (6,4%) двулетних трав и 6 видов (19,4%) однолетних трав; Из видов, относящихся к одному составу, по данным анализа по экологическим группам из видов, принадлежащих к одному составу, 15 видов (48,4%) мезофитов, 10 видов (32,3%) мезоксерофитов, 5 видов (16,1%) гидрофитов и 1 вид (3,2%) ксерофитов. сделано (геоботаническое описание №1). В фитоценозе доминируют *Carex sylvatica* Huds - обилие 3-4 балла, субдоминант *Centaurea hircanica* Vornm - обилие 2-3 балла и *Dryopteris Raddeana* Fomin, численность которого оценивается в 2 балла [14].

Paliuruseta-Sambucusetum-Cynodonosum формация

2.1. В видовом составе ассоциации *Paliuruseta spina-christiisambucusetum ebulus-Cynodonosum dactylon* отмечено 27 видов; из них 4 вида (14,8 %) относятся к кустарникам, 11 видов (40,7 %) к многолетним травам, 2 вида (7,4 %) к двулетним травам и 10 видов (37,0 %) к однолетним травам. Такое же количество видов включает 15 видов (55,6 %) мезофитов, 6 видов (22,2 %) мезоксерофитов, 4 вида (14,8 %) ксерофитов, 1 вид (3,7 %) псаммофитов и 1 вид (3,7 %) мезогидрофитов. Доминирующим видом растительности является *Cynodon dactylon* (L.) Pers, субдоминантами – *Sambucus ebulus* L и *Paliurus spina-christi* Mill. Численность *Cynodon dactylon* оценивается в 3-4 балла, *Sambucus ebulus* - в 2-3 балла и *Paliurus spina-christi* - в 2 балла.

Средняя высота травяного покрова 20-40 см; а общий охват проекта варьируется в пределах 60-90%. По строению на первом этаже фитоценоза растут кусты ежевики, ежевики, боярышника и вишни; *S. ebulus* в траве; На II этаже многолетники – *Centaurea hircanica* Vornm и др., на III этаже – *Cynodon dactylon* (L.) Pers, *Lolium persicum* Boiss. et Nohen и др. В густотравной растительности исследованных лугов вокруг села пальчатник является важным кормовым кормом весной и летом и хорошо поедается скотом.

3. Формация *Rubuseta-Convulvusetum-Argusiaesum*.

3.2. *Rubuseta anatolicus-Convulvusetum persicus-Argusiaesum* Согдийская ассоциация Агаджанов С.Д. отметила распространение 27 видов на побережье Каспийского моря Астаринского района в Лянкяранской низменности. В ходе проведенных нами геоботанических исследований установлено распространение 23 видов цветковых растений в видовом составе соответствующей ассоциации на кромке Каспийского моря в направлении поселка Эрчиван этого региона. Как видно из описания, здесь встречается 6 видов (26,1%) кустарников, 1 вид (4,4%) полукустарников, 9 видов (39,1%) многолетних трав, 2 вида (8,7%) двулетних трав и Представлено 5 видов (21,7 %) однолетних трав; Эта формация включает 12 видов (52,1%) по экологическим группам, псаммофиты; 5 видов (21,7 %) относятся к ксерофитам, 2 вида (8,7 %) к галофитам, 2 вида (8,7 %) к гидрофитам, 1 вид (4,4 %) к мезоксерофитам и 1 вид (4,4 %) к мезофитам. Доминирующим видом ассоциации является *Argusian sogdiana* (Bunge) Czer, обилие которого составляет

3-4 балла, субдоминанты – *Convolvulus persicus* L и *Rubus anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn, обилие плеща – 2-3 балла, а обилие ежевики – 2 балла.

В целом видовой состав прибрежного песчано-пустынного фитоценоза на территории Астаринского района беден, а его структура очень скудна по сравнению с лесолуговой и чащобно-луговой растительностью. Здесь из-за трансгрессии Каспийского моря растительность деградирует, а травы уносятся ветрами с песков (дефляция). Чтобы этого не допустить, следует применять фитоэкологические меры [9,11].

Следует также добавить, что на присельных пастбищах Астаринского района (на Лянкяранской низменности) пастбища были повреждены вследствие негативного воздействия антропогенных и зоогенных (скотоводческих) факторов на лесолуговые, чащобно-луговые и псаммофитная пустынная растительность из-за чрезмерного и бессистемного выпаса скота и овец, почвенно-растительный покров размыт, его продуктивность и питание, в том числе качество кормов, снизились. Продолжение такого негативного воздействия затрудняет охрану эндемичных растений, распространенных на территории и название которых занесено в «Красную книгу Азербайджана». На основе геоботанических исследований ниже изложены рекомендации по эффективному использованию сельских лугов на территории Астаринского района:

- в первую очередь провести осенний выпас на полях заготовок;
- Провести мероприятия по улучшению поверхности редкой растительности;
- Внесение органических и минеральных удобрений на основе агротехнических правил для восстановления травяного покрова на лугах, адаптированных к воздействию почвенно-климатических условий и других факторов окружающей среды;
- Начинать выпас после вегетации основных кормовых растений путем корректировки водно-воздушного режима почвы и следить за ее эффективным использованием.

Реализация вышеизложенных рекомендаций по эффективному использованию сельских пастбищ, расположенных на территории Астаринского района, создаст основу для охраны там естественной растительности и дикой флоры, а также охраны окружающей среды.

References

1. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
2. Krestov, P. V., Ermakov, N. B., Osipov, S. V., & Nakamura, Y. (2009). Classification and phytogeography of larch forests of Northeast Asia. *Folia Geobotanica*, 44, 323-363.
3. Дубина, Д. В., Дзюба, Т. П., Нойгойзлова, З., Соломаха, В. А., Тищенко, О. В., & Шеляг-Сосонко, Ю. П. (2007). Галофитна рослинність. Класи *Bolboschoenetetea maritimi*, *Festuco-Puccinellietetea*, *Molinio-Juncetetea*, *Crypsietetea aculeatae*,

Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi. Рослинність України.–К.: Фітосоціоцентр.

4. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).

5. Aslanova, S. (2023). Petrosimonieta brachiatae and Suaedeta confusae formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS-Proceedings, 1 (5), 3.

6. Курбанов, Э. ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУСТЫННОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ СИЯЗАНСКОГО РАЙОНА (АЗЕРБАЙДЖАН).

7. Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (75).

8. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.

9. Гурбанов, Э. М., & Асланова, С. Ш. (2013). НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ ЛЕНКОРАНИ. Географическая среда и живые системы, (2), 21-24.

10. Aslanova, S. (2019) Lənkəranın dağlıq hissəsinin florası və bitki örtüyü. 240 səh.

11. Gurbanov, E. M., Sh, A. S., & Asadova, B. Q. (2023). PHYTOECOLOGICAL RESEARCH ON OIL-CONTAMINATED SOILS OF "SHIRVANNEFT" OIL AND GAS DEVELOPMENT AREA AND ITS RECULTIVATION (AZERBAIJAN). Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича, (33), 172-183.

12. Shahryari, R., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Hassanpanah, D. (2008, September). In vitro effect of potassium humate on terminal drought tolerant bread wheat. In Proceedings of the 14th meeting of International Humic Substances Society.

13. Асланова, С. Ш. (2023). НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ ЯРДЫМЛИНСКОГО, ЛЕРИКСКОГО И АСТАРИНСКОГО РАЙОНОВ (АЗЕРБАЙДЖАН). Бюллетень науки и практики, 9(1), 55-59.

14. Qurbanov, E., Aslanova, S., & İbrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. Nature & Science/Təbiət və Elm, 6(1).

15. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsolium-Artemisium formation group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS-Proceedings, 1 (3), 17.

16. Курбанов, Э. А., Воробьев, О. Н., Лежнин, С. А., Губаев, А. В., & Полевщикова, Ю. А. (2015). тическое картирование растительного покрова по спутниковым снимкам: валидация и оценка точности.

17. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. Eurasian soil science, 48, 445-456.

18. Gurbanov, E. M., Abdallah, N. Y., Mammadova, Z. J., Asadova, K. A., & Elkordy, A. (2019). Floristic Diversity and Phytogeography of Mil steppe-Azerbaijan.

19. Курбанов, Э. А., Нуреева, Т. В., Воробьев, О. Н., Губаев, А. В., Лежнин, С. А., Мифтахов, Т. Ф., ... & Полевщикова, Ю. А. (2011). Дистанционный мониторинг динамики нарушений лесного покрова, лесовозобновления и лесовосстановления в Марийском Заволжье. Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование, (3), 17-24.

20. Gurbanov, E. (2016). The challenge of grading in self and peer-assessment (undergraduate students' and university teachers' perspectives). Journal of Education in Black Sea Region, 1(2).

21. Курбанов, Э. А., Воробьев, О. Н., Губаев, А. В., & Лежнин, С. А. (2010). Использование космических снимков ALOS для выявления площадей бывших сельскохозяйственных угодий, зарастающих лесом. Геоматика, (4), 68-72.

22. Shahryari, R., Gadimov, A., Gurbanov, E., & Valizade, M. (2009). Application of potassium humate in wheat for organic agriculture in Iran. As.J. Food Ag-Ind, 164-168.

23. Gurbanov E, E., & Aslanova, S. (2024). ECOLOGICAL CLASSIFICATION OF SOIL AND VEGETATION AREAS CONTAMINATED WITH MINERALIZED WATERS ON THE ABSHERON PENINSULA. Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft, 75, 4-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10783586>

24. Hassanpanah, D., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Shahriari, R. (2008). Shortening transplantation periods of potato plantlets by use of potassium humate and kadostim and their effects on mini-tuber production. Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS, 11(10), 1370-1374.

25. Асланова, С. (2023). Фитоценологическая характеристика и значение растительности на территории Лерикского района (Азербайджан). Бюллетень науки и практики, 9(9), 69-76.

26. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.

27. Aslanova, S. (2023). The formation of Salicornieta europaea (Azerbaijan). AS-Proceedings, 1(5), 7. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.412>

28. Youssef, N. A., Gurbanov, E. M., Hacıyeva, S. R., Mammedova, A. O., & Khalilov, R. I. (2013). Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and morphological changes of urban trees as an ecological

indicator of heavy metal stress. *International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care*, 3(1), 1-18.

29. Гурбанов, Э. (2007). Флора и растительность атропатанской провинции:(б пределах Азербайджанской Республики). *Èlm*.

30. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The phytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan.

31. Qurbanov, E., Ungarov, A., Zafarova, N., & Kholmatova, O. (2023). DEVELOPMENT OF SELECTION AND GROWING TECHNOLOGY OF NUT VARIETIES FOR SIRDARYA REGION.

International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 447-450.

32. Gurbanov, E. M. (1996). Plant world of Nakhichevanchay river basin. Baku: Baku State University, 248.

33. Aslanova, S. (2023). The formation of Suaedeta confusae (Azerbaijan). *AS-Proceedings*, 1(5), 8. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.413>

34. Shahryari, R., Gadimov, A., Gurbanov, E., & Valizade, M. (2009). Application of potassium humate in wheat for organic agriculture in Iran. *As.J. Food Ag-Ind*, 164-168.